

Nama : Sabrina Dwina Azizah

NIM : 230905036

Program Studi : Antropologi Sosial

Permainan Tradisional yang Mulai tertinggal di Era Gadget

Di era digital ini, banyak anak-anak dan remaja yang lebih memilih menghabiskan waktu bermain gadget dari pada permainan tradisional, sangat jarang ditemui anak-anak dan remaja zaman sekarang baik yang dikota maupun didesa bermain permainan tradisional, semua terfokus pada gadget masing-masing. Meskipun gadget menawarkan berbagai macam hiburan, namun permainan tradisional memiliki nilai budaya dan sosial yang tidak tergantikan.

Alasan saya memilih judul ini karena saya melihat adanya fenomena permainan tradisional yang semakin ditinggalkan di era modern, Dimana gadget dan teknologi digital menjadi primadona bagi anak-anak dan remaja zaman sekarang. Memang benar jika gadget memberikan kemudahan untuk diakses Dimana dan kapan saja serta memberikan visual yang menarik, namun disisi lain ada beberapa hal yang mengkhawatirkan Ketika permainan tradisional tergeserkan oleh games yang ada di dalam gadget.

Kekhawatiran tersebut terletak pada dampak negative yang ditimbulkan oleh gadget. Pertama, ketergantungan saat menatap layar gadget memicu masalah Kesehatan seperti gangguan penglihatan, postur tubuh yang buruk, dan obesitas yang diakibatkan karena kurangnya aktivitas fisik. Kedua minimnya interaksi sosial, bisa kita lihat sendiri banayak remaja zaman sekarang yang lebih senang berada didalam kamar sambil bermain games dari pada berinteraksi dengan lingkungan sekitarnya. Ketiga paparan konten negative yang berdampak buruk pada mental dan emosional anak. Dan terakhir hilangnya nilai-nilai budaya, permainan tradisional seringkali mengandung nilai nilai budaya dan kearifan lokal. contohnya pada permainan gobag sodor yang berasal dari Jawa Tengah, permainan ini melatih Kerjasama sportivitas dalam mejaga gawang dan menyerang lawan,

kearifan lokal yang terkandung dalam permainan ini adalah gotong royong dan kerja sama.

Oleh karena itu saya akan membahas mengenai perkembangan teknologi terhadap tertinggalnya permainan tradisional di era gadget, serta menyadarkan Masyarakat tentang pentingnya menjaga dan melestarikan permainan tradisional.

Permainan tradisional yang mulai ditinggal dan hanya meninggalkan kenangan bagi yang pernah memainkannya di masa lalu. Bahkan pada saat ini, banyak anak-anak dan remaja yang tidak tahu atau tidak mengenal permainan tradisional. Sedangkan banyak yang lupa bahwa permainan tradisional yang disusun sangat baik dan efektif sehingga model permainan layak digunakan untuk pembelajaran dan Pendidikan pada anak maupun remaja (Widodo & Lumintuarso, 2017).

Konsep yang digunakan pada artikel ini adalah konsep fungsional, yaitu dengan adanya gadget yang membawa pergeseran budaya bermain dari permainan tradisional yang bersifat fisik dan sosial ke permainan digital yang individual dan maya.

Zaman terus berkembang menghasilkan teknologi digital yang lebih canggih, menghadirkan berbagai permainan elektronik yang menarik dan mudah diakses. Permainan ini menawarkan stimulasi visual dan audio yang atraktif, serta interaksi yang imersif. Hal ini membuat gadget menjadi pilihan utama bagi anak-anak untuk mengisi waktu luang ketimbang harus bermain diluar dengan teman sebayanya.

Permainan tradisional biasanya dimainkan secara berkelompok dan menanamkan nilai-nilai Kerjasama dan gotong royong jika unsur budaya ini hilang maka generasi muda akan kehilangan nilai-nilai positif yang terkandung dalam permainan tradisional.

Menurut Robert Donmoyer (Given,2008:713), penelitian kuantitatif adalah pendekatan terhadap kajian empiris berdasarkan pengalaman dan pengamatan yang dilakukan bertujuan untuk mengumpulkan, menganalisis, dan menampilkan data dalam bentuk numerik atau angka.

Metode yang digunakan dalam artikel ini adalah metode kuantitatif, yaitu menggunakan survei melalui quisioner serta melakukan teknik pengamatan, yang melibatkan langsung penulis dalam mengamati perilaku anak-anak dan remaja dalam bermain. Hasil quisioner yang peneliti dapat, mengatakan bahwa terdapat 77,8% anak dan remaja pernah bermain permainan tradisional dan 55,6 persen anak dan remaja sangat jarang bermain permainan tradisional pada era digital ini dan sisanya 44,4 persen mengatakan tidak pernah lagi bermain permainan tradisional, dan Ketika penulis menanyakan pendapat mereka mengenai mana yang lebih menyenangkan gadget atau permainan tradisional, mereka semua lebih memilih gadget. Apa yang menyebabkan hal ini? Penulis menemukan jawabannya berdasarkan hasil pengamatan yang ada disekitar penulis, ternyata hal ini disebabkan oleh beberapa faktor yaitu:

1. Gadget memberikan akses yang mudah digunakan oleh siapa saja tanpa membutuhkan alat bantuan dan tempat yang khusus.
2. Gadget lebih menawarkan berbagai macam permainan yang menarik dan interaktif.
3. Di era digital ini , anak-anak dan remaja sudah terbiasa dengan gaya hidup yang individualisme berbeda dengan permainan tradisional yang membutuhkan interaksi social dan aktivitas fisik.

Rumusan Masalah:

1. Bagaimana pengaruh gadget terhadap minat anak-anak terhadap permainan tradisional?

2. Apa saja factor-faktor yang menyebabkan lunturnya permainan tradisional di era digital?
3. Bagaimana Upaya yang dapat dilakukan untuk melestarikan permainan tradisional?

Kesimpulan

Permainan tradisional mulai tertinggal pada era digital ini, banyak anak-anak yang sudah mulai melupakan permainan tradisional dan lebih memilih gadget, tentu saja hal ini membuat khawatir karena nilai-nilai budaya sudah mulai pudar. Oleh karena itu perlu dilakukan Upaya untuk melestarikan permainan di era digital, seperti pengenalan permainan tradisional di era digital dengan berbagai media, kita juga bisa mengikuti zaman dengan mengembangkan permainan tradisional berbasis digital. Dengan melestarikan permainan tradisional kita dapat membuat anak-anak dan remaja menjadi individu yang berkarakter baik, sehat, dan memiliki identitas budaya yang kuat.

DAFTAR PUSTAKA

- Saripudin, Asep. (2013). *Permainan Tradisional: Media Pembelajaran yang Menyenangkan dan Bermakna*. Jakarta: Erlangga.
- Widodo, P., & Lumintuarso, R. (2017). Pengembangan model permainan tradisional untuk membangun karakter pada siswa SD kelas atas. *Jurnal Keolahragaan*, 5(2), 183.